

Indicateurs des Bibliothèques universitaires européennes

La situation des bibliothèques universitaires françaises par rapport aux autres pays européens

Association des Directeurs
& personnels de direction
des Bibliothèques Universitaires
et de la Documentation

Sommaire

1.

LE CONTEXTE ET LES OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

1.1	Le contexte	4
1.2	Rappel des objectifs de l'étude 2017-2018	4

2.

LE PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE

2.1	Le périmètre de l'étude 2017-2018	5
2.2	Le périmètre objectif de l'étude 2021	5

3.

LE PÉRIMÈTRE DE L'ÉTUDE 2021

3.1	Les 15 pays	6
3.2	Remarques sur les données collectées	7

4.

LES DONNÉES COMMUNES

4.1	Les modalités de construction du corpus de données communes	8
4.2	Contexte	9

5.

LES INDICATEURS COMMUNS

5.1	Les modalités de construction du corpus d'indicateurs communs	10
5.2	Les indicateurs communs	10
5.2.1	Population cible des bibliothèques	11
5.2.2	Ressources et services : adéquation / disponibilité des bibliothèques	11
5.2.3	Ressources et services : usages des bibliothèques	11
5.2.4	Ressources et services : efficacité des bibliothèques	11
5.2.5	Capacité d'évolution et de développement	11

6.

LES LIMITES DE L'ÉTUDE

6.1	Les pays	12
6.2	Les types de bibliothèques universitaires	13
6.3	La couverture des données	13
6.4	La cohérence et la « comparabilité » des données	13
6.5	La qualité des données	13

7.

LE BENCHMARK

7.1	Les étudiants, public cible des bibliothèques	15
7.2	Les bibliothèques physiques	16
7.3	Les ressources humaines des bibliothèques	19
7.4	Les ressources financières des bibliothèques	21
7.5	Les usages physiques des bibliothèques	25
7.6	Les usages numériques	26
7.7	La formation des usagers	28

8.

	UNE SYNTHÈSE DE LA SITUATION FRANÇAISE SUR LES INDICATEURS CLÉS	30
--	---	----

9.

	LES PROPOSITIONS D' ACTIONS POUR 2022	32
--	---------------------------------------	----

10.

ANNEXES

10.1	Annexe 1 : Relations entre les données communes de l'étude et les données de la norme ISO 2789	34
10.2	Annexe 2 : Relations entre les indicateurs communs de l'étude et les indicateurs de la norme ISO 11620	36
10.3	Annexe 3 : sources de données par pays	38
10.4	Annexe 4 : les graphiques	41

01

Le contexte et les objectifs de l'étude

1.1

Contexte

En 2017, avec le soutien du DISTRD (département de l'information scientifique et technique et du réseau documentaire) du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), l'Association des Directeurs et personnels de direction des Bibliothèques Universitaires et de la documentation (ADBU) a lancé une étude sur les indicateurs des bibliothèques universitaires européennes sur les années 2013 à 2016.

Cette étude a donné lieu en 2018 à la publication d'un rapport, disponible en français et en anglais, et toujours accessible sur le site web de l'ADBU², dans lequel les données de 13 pays dont la France avaient été compilées.

En 2021, l'ADBU a décidé d'actualiser cette étude avec les données des années 2017 à 2019, et avec si possible l'intégration de pays supplémentaires.

1.2

Rappel des objectifs de l'étude 2017-2018

- Poursuivre les réflexions de longue date de l'ADBU et du MESRI relatives à l'évaluation des bibliothèques universitaires françaises dans un cadre international, notamment européen.
- Mener un travail qui n'avait jamais été réalisé sur ce périmètre (en nombre de pays visés).
- S'appuyer sur les partenaires des pays européens concernés pour le recueil des données non accessibles librement sur le web (exemple : SCOUNL pour le Royaume-Uni et l'Irlande, UKB pour les Pays-Bas),
- Construire un ensemble d'indicateurs, communs à plusieurs pays européens, officiels, fiables et documentés, à jour et actualisables, librement accessibles et diffusables.
- Positionner la situation des bibliothèques universitaires françaises par rapport aux autres pays européens.
- Contribuer ainsi aux réflexions sur la politique à mener pour améliorer la situation des bibliothèques universitaires françaises.

02, Le périmètre de l'étude

2.1

Le périmètre de l'étude 2017-2018

- Comparer la situation française avec douze autres pays européens disposant déjà de données et d'indicateurs à l'échelle nationale : Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Finlande, Danemark, Norvège, Estonie, Hongrie.
- Travailler sur une période de 4 années (2013 à 2016).

2.2

Le périmètre objectif de l'étude 2021

- Actualiser les données en ajoutant 3 années (2017, 2018 et 2019)³ et des pays supplémentaires autant que possible, mais en conservant les mêmes indicateurs communs, et donc les mêmes données communes.

² <https://adbu.fr/competplug/uploads/2018/04/Etude-ADBU-Indicateurs-europeens.pdf>

³ Pour les actualisations ultérieures de l'étude, il est clair que les années 2020, 2021 voire 2022 seront marquées par les effets des fermetures des bibliothèques ou des restrictions de service dues à la pandémie de COVID-19 qui devront être évalués en tant que tels.

03

Le périmètre de l'étude 2021

3.1

Les 15 pays

Les données ont pu être recueillies pour les 15 pays suivants :

⁴ http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=demo_gind&lang=en

Remarques sur les données collectées

• La présentation détaillée des sources de données par pays figure en annexe 3 du rapport.

• Par rapport à l'étude 2017-2018, deux pays ont été ajoutés :

- La Suède, dont les données n'avaient pu être recueillies que tardivement en 2018,

- La Grèce, mais dont seules les données de l'année 2019 ont pu être recueillies et qui sont donc en l'état trop partielles pour être réellement utiles ; les actualisations ultérieures de l'étude exploiteront davantage ces données avec d'autres années.

• Les données sont toutes accessibles librement sur le web, sauf pour certains pays où les données ont été fournies via des partenaires :

- la SCOUNL (Society of College, National and University Libraries) pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

- le consortium UKB pour les Pays Bas (via le groupe de travail Benchmark),

- le consortium MOBAP des bibliothèques académiques de Grèce,

- le groupe des institutions flamandes (VLIR) et celui des institutions francophones (BICfB) pour la Belgique,

• Pour la Belgique, le travail de consolidation des données des communautés francophones et flamandes à l'échelle de la Belgique est en cours mais n'a pu être terminé pour l'échéance de la présente étude (septembre 2021) ; de plus, seule l'année 2020 aurait pu être disponible, et le travail de reprise rétrospective sur les années 2013 à 2016 ne sera pas mené ; les actualisations ultérieures de l'étude exploiteront davantage ces données avec d'autres années.

• Des contacts avec des responsables de bibliothèques universitaires d'autres pays ont été pris (Italie, Portugal, Luxembourg) mais sans réponse.

• Des pays avec des populations importantes de l'Est de l'Europe n'ont pas été sollicités faute de temps comme la Pologne, la Roumanie, la République tchèque,

• pour la France, les données des BU ont été recueillies en ligne via le nouveau dispositif ESGBU , avec, par souci d'homogénéité, la reprise des données sur l'ensemble des années de 2013 à 2019, sur toutes les structures de recherche contribuant à l'ESBGU (sauf les écoles françaises à l'étranger et les organismes

de recherche) ; les données sur la population des étudiants et des enseignants-chercheurs ont été recueillies via les bases d'Open Data du Ministère de l'Enseignement Supérieur,

NB : un groupe de travail sous l'égide du DISTRD est également chargé de réfléchir à des évolutions de données et d'indicateurs concernant les archives ouvertes et les ressources électroniques, au niveau français et niveau européen.

• Toutes les données ont été recueillies sous forme de fichiers xls, sauf pour la Grèce où les données ont été extraites d'un rapport annuel en pdf.

• Les données recueillies contiennent les données des établissements, sauf pour la Grèce, les Pays Bas, la Norvège et l'Estonie, où les données ne couvrent que la consolidation au niveau du pays.

• Les données des établissements d'un pays ont été consolidées pour calculer le total de la donnée sur le pays ; toutefois, pour certaines données, seule la moyenne par établissement a un sens et ne s'additionne pas à l'échelle du pays (ex. horaires et jours d'ouverture, titres de périodiques et de livres électroniques).

• Les données recueillies portent sur les années civiles, sauf pour deux pays où les données ont porté sur l'année universitaire (dans ce cas, c'est l'année du second semestre qui a été retenue pour aligner ces données avec les données portant sur l'année civile ex. 2015-2016 => 2016) :

- le Royaume-Uni et l'Irlande,

- la France : données étudiants et enseignants-chercheurs,

• Les données des bibliothèques et des étudiants sont parfois issues de sources de données différentes (France, Suisse),

• Les données sur le nombre d'étudiants n'ont pas pu être collectées pour deux pays (Hongrie, Estonie) ; pour ces pays les indicateurs utilisant le nombre d'étudiants n'ont donc pas pu être calculés ; mais contrairement à l'étude 2017-2018, les données des étudiants et enseignants-chercheurs au Danemark ont pu être recueillies (sur les années 2013 à 2019).

• Les données financières ont été converties en euros pour 6 pays (Royaume-Uni, Suisse, Norvège, Danemark, Hongrie et Suède) (les taux de change par année ont été collectés via l'INSEE ou, pour la Norvège, via la Banque de France).

⁵ <https://www.ukb.nl/werkgroepen-commissies/benchmarking>

⁶ <https://esgbu.esr.gouv.fr>

⁷ <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2381462#tableau-figure1>

⁸ <http://webstat.banque-france.fr/fr/browseBox.do?node=5385566>

04

Les données communes

4.1

Étude 2021

L'étude 2021 n'a pas apporté de changement par rapport aux données retenues comme communes lors de l'étude 2017-2018.

4.1

Les modalités de construction du corpus de données communes

Les données recueillies des différents pays couvrent plus de 200 données différentes.

Parmi ces 200 données, environ 30 données ont été retenues car elles sont à la fois :

- qualifiées comme prioritaires par le groupe de travail de l'étude 2017-2018,
- communes à un nombre significatif de pays (au minimum 4 ou 5 pays),

En effet, parmi les données recueillies, seules 4 données sont communes à tous les pays :

- Dépenses de personnel des bibliothèques,
- Dépenses documentaires totales des bibliothèques,
- Personnels des bibliothèques (ETP),
- Prêts de documents sur support (hors prolongations).

Les données des bibliothèques ont été déclarées comme prioritaires, quand :

- elles permettent le calcul des indicateurs prioritaires identifiés ci-après,
- elles s'appuient sur une définition de la norme ISO 2789 (Information et documentation — Statistiques internationales de bibliothèques), ce qui a toujours été le cas (cf. annexe 1) sauf pour les données de consultation des articles et des livres électroniques, où les définitions COUNTER seraient préférées.

Les données déclarées comme non prioritaires, ou les données écartées, l'ont été pour plusieurs raisons :

- elles n'abondent pas un indicateur prioritaire (ex : données sur le prêt entre bibliothèques),
- elles n'existent pas en France,
- elles ne sont pas communes à un nombre suffisant de pays,
- leur mesure s'appuie sur des définitions peu précises ou dont la cohérence entre les pays n'est pas assurée.

Les données relatives aux collections sur support ont (hélas) été écartées en raison de l'impossibilité de consolider facilement les données des pays, car ces données :

- ne présentent pas toutes les mêmes niveaux de consolidation, par types et sous-types de collections,
- ne garantissent pas toujours la couverture de l'exhaustivité des collections (la donnée sur « toutes les collections sur support » n'est pas toujours disponible),
- ne sont pas toujours mesurées de manière cohérente entre les titres, les unités matérielles, les mètres linéaires.

NB : certaines données non prioritaires ont été malgré tout retenues ci-dessous à titre exploratoire.

Contexte

- D0 Population du pays

Publics potentiels des bibliothèques

- D1 Etudiants de l'Établissement
- D2 Enseignants-chercheurs et personnels académiques de l'Établissement

Usages des publics des bibliothèques

- D3 Prêts de documents sur support (hors prolongations)
- D4 Entrées (visites physiques) des publics
- D5 Visites du site web des bibliothèques
- D6 Articles de périodiques électroniques consultés
- D7 Livres électroniques consultés
- D8 Usagers formés par les bibliothèques
- D9 Heures dispensées pour la formation des usagers

Ressources – Lieux des bibliothèques

- D10 Superficie totale (m²) (*non prioritaire, car surfaces totales peu comparables suivant l'implantation de la bibliothèque dans l'établissement*)
- D11 Superficie pour le public
- D12 Places assises pour le public
- D13 Places de travail en groupe (*non prioritaire, car peu de pays*)
- D14 Nombre de postes informatiques pour le public (*non prioritaire, n'existe pas en France*)
- D15 Heures d'ouverture hebdomadaire à la bibliothèque principale (période normale) (moyenne par établissement)
- D16 Jours d'ouverture par an à la bibliothèque principale (moyenne par établissement)

Ressources – Personnels des bibliothèques

- D17 Personnels des bibliothèques (ETP)
- D18 Formation continue reçue par le personnel des bibliothèques (jours dans l'année)

Ressources – Collections des bibliothèques

- D19 Titres de périodiques électroniques disponibles (*moyenne par établissement*) (*non prioritaire, homogénéité des données non assurée*)
- D20 Titres de livres électroniques disponibles (*moyenne par établissement*) (*non prioritaire, homogénéité des données non assurée*)

Ressources – Budgets des bibliothèques

- D21 Dépenses totales de l'établissement (*non prioritaire, peu de pays*)
- D22 Dépenses totales des bibliothèques (masse salariale comprise)
- D23 Dépenses de personnel des bibliothèques
- D24 Dépenses documentaires des bibliothèques
- D25 Dépenses documentaires en documents électroniques
- D26 Dépenses documentaires en périodiques électroniques
- D27 Dépenses documentaires en livres électroniques
- D28 Recettes totales des bibliothèques
- D29 Recettes des bibliothèques issues de l'établissement ou de l'organisme de tutelle
- D30 Recettes internes, propres, locales des bibliothèques (*hors subventions*) (*non prioritaire*)

05

Les indicateurs communs

Étude 2021

L'étude 2021 n'a pas apporté de changement par rapport aux indicateurs retenus comme communs lors de l'étude 2017-2018.

5.1

Les modalités de construction du corpus d'indicateurs communs

Ont été identifiés comme prioritaires des indicateurs :

- dont les données nécessaires à leur calcul sont disponibles pour un nombre significatif de pays (au moins 4 ou 5),
- qui figurent dans la norme ISO 11620 (Information et documentation Indicateurs de performance des bibliothèques) (cf. annexe 2, qui indique la correspondance entre les indicateurs de l'étude et les indicateurs de performance de la norme ISO 11620),
- qui ont été définis comme prioritaires par le groupe de travail de l'étude 2017-2018.

5.2

Les indicateurs communs

Ceux-ci sont présentés ci-dessous de manière homogène avec la norme ISO 11620.

NB 1 : certains indicateurs non prioritaires ont été malgré tout retenus ci-dessous à titre exploratoire.

NB 2 : les données sur les heures et jours d'ouverture ont valeur d'indicateurs.

5.2.1 Population cible des bibliothèques

- I0. Nombre d'étudiants (des établissements de l'étude) / Population du pays (%)

5.2.2 Ressources et services : adéquation / disponibilité des bibliothèques

Disponibilité des espaces

- I1. Superficie pour le public / Nombre d'étudiants
- I2. Nombre d'étudiants / Nombre de places
- I22. Superficie totale / Nombre d'étudiants (non prioritaire)
- I23. Nombre de postes informatiques publics / Nombre de places assises (non prioritaire)
- I24. Nombre de places en groupe / Nombre de places assises (%) (non prioritaire)
- D15 Heures d'ouverture hebdomadaire à la bibliothèque principale (période normale) (moyenne par établissement)
- D16 Jours d'ouverture par an à la bibliothèque principale (moyenne par établissement)

Disponibilité des personnels

- I3. Nombre de personnels (ETP) / Nombre de milliers d'étudiants

5.2.3 Ressources et services : usages des bibliothèques

Visites physiques et virtuelles

- I4. Nombre d'entrées physiques à la bibliothèque / Nombre d'étudiants
- I5. Nombre d'entrées virtuelles à la bibliothèque (visites du site web de la Bibliothèque) / Nombre d'étudiants

Formation des usagers

- I6. Nombre d'étudiants participant à des formations / Nombre d'étudiants
- I7. Nombre d'heures de formation des usagers dispensées / Nombre de dizaines d'étudiants

Emprunts et consultation

- I8. Nombre d'emprunts de documents sur support / Nombre d'étudiants
- I9. Nombre d'articles de périodiques électroniques consultés / Nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs
- I10. Nombre de livres électroniques consultés / Nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs

5.2.4 Ressources et services : efficience des bibliothèques

Dépenses totales

- I11. Dépenses totales de la bibliothèque (hors masse salariale) / Nombre d'étudiants
- I12. Dépenses totales de la bibliothèque (hors masse salariale) / Nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs
- I13. Dépenses totales de la bibliothèque (dont masse salariale) / Nombre d'étudiants
- I14. Dépenses totales de la bibliothèque (dont masse salariale) / Nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs
- I15. Dépenses totales de la bibliothèque / Dépenses totales de l'établissement (%) (non prioritaire)

Dépenses de personnel

- I16. Dépenses de personnel / Nombre d'étudiants (non prioritaire)
- I16bis. Dépenses de personnel / Nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs (non prioritaire)

Dépenses Documentaires

- I17. Dépenses documentaires / Nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs
- I18. Dépenses documentaires / Dépenses totales de la bibliothèque (dont masse salariale)
- I25. Dépenses documentaires / Dépenses de personnel de la bibliothèque

5.2.5 Capacité d'évolution et de développement

Collections

- I19. Dépenses documentaires consacrées à la documentation électronique / Dépenses documentaires

Personnel

- I20. Nombre de jours de formation professionnelle / Nombre de personnels (ETP)

Budgets

- I21. Budgets de la bibliothèque ne provenant pas de l'établissement ou du Ministère de tutelle (subventions collectivités locales, ressources propres...) / Dépenses totales de la bibliothèque (dont masse salariale)

06

Les limites de l'étude

Les limites

Avant de tenter de positionner la situation des bibliothèques universitaires françaises par rapport aux autres pays européens, il faut au préalable reconnaître plusieurs limites de l'étude, inhérentes au cadre opérationnel de celle-ci (délais et charge de travail de l'étude sous contraintes, utilisation des données immédiatement disponibles).

Ces limites n'ont pas réellement été modifiées par l'étude 2021.

Ces limites ne pourraient être améliorées que dans le cadre d'une démarche totalement participative impliquant les partenaires européens, pour mieux appréhender les particularités de chacun des pays, tant sur la structure académique que sur la qualité des données publiées.

6.1

Les pays

Les 15 pays intégrés dans l'étude sont principalement dans l'Union européenne et en zone euro, mais aussi parfois hors Union européenne (Suisse, Norvège, Royaume-Uni) ou hors zone euro (idem + Hongrie, Danemark, Suède).

Ces 15 pays représentent au total une population conséquente (**353 millions d'habitants, pour plus de 10,4 millions d'étudiants potentiellement publics des bibliothèques**) et donc certainement représentative de la situation globale européenne (près de 520 millions d'habitants).

Mais il aurait été souhaitable de compléter l'étude avec les données de pays à la fois de population importante et d'organisation académique représentative par rapport à la France et donc en particulier avec les données de l'Italie et du Portugal, la Pologne, la Roumanie et la République Tchèque (les données de la Belgique seront disponibles pour une actualisation ultérieure de l'étude).

La situation de la France (67 millions d'habitants, plus de 120 structures documentaires dans l'étude) sera particulièrement étudiée en comparaison avec l'Allemagne (83 millions d'habitants, 246 structures documentaires), le Royaume-Uni (67 millions d'habitants, 166 structures documentaires), ou avec l'Espagne (47 millions d'habitants, 75 universités).

6.2 Les types de bibliothèques universitaires

La sélection des bibliothèques a porté sur le caractère académique de celles-ci mais la structure de l'enseignement supérieur peut être différente entre les pays et donc le type de bibliothèques également :

- Les données de la France n'incluent pas les bibliothèques des Ecoles Françaises à l'étranger ou des Organismes de recherche,

Les données de la France incluent donc les BIU (ex. BULAC, Sainte-Geneviève, Cujas, Sainte-Barbe, BNU Strasbourg, BIU Sorbonne, La Contemporaine ex-BDIC, BIU Santé....) car elles sont largement fréquentées par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur,

- Les données de l'Allemagne et de l'Autriche concernent les « Wissenschaftliche Universal und Hochschulbibliotheken » et ne contiennent pas les « Wissenschaftliche Spezialbibliotheken ».

- Les données des Pays-Bas concernent les « Research Universities » mais sans les « Universities of Applied Sciences Libraries ».

- Les données du Danemark concernent les « Research Libraries ».

- Les données de la Finlande (Universities Libraries) ne contiennent pas la Bibliothèque nationale.

- La Norvège, qui fournit une consolidation nationale, couvre « All Academic » et « special libraries » y compris la Bibliothèque nationale.

- La Hongrie a fourni les données des « Hungarian Academy of Sciences system libraries », des « Health-service or medical libraries », des « National special libraries », des « Tertiary libraries », sachant qu'il est difficile de savoir précisément ce que recouvrent ces typologies.

- L'Estonie, qui fournit une consolidation nationale, couvre les « Specialized and scientific libraries », y compris la Bibliothèque nationale.

On voit donc qu'en l'absence d'une connaissance approfondie de l'organisation de l'enseignement supérieur de chaque pays (et de leurs bibliothèques), la cohérence des missions et des publics des bibliothèques ne peut pas être parfaitement garantie. Il est certain qu'ici ou là, un type de bibliothèque présent dans un pays ne se retrouvera pas dans un autre.

6.3 La couverture des données

Par nature même de l'exercice de l'étude, il a fallu sélectionner des indicateurs dont les données étaient à la fois disponibles et largement communes aux différents pays.

Ce corpus d'indicateurs construit à partir des données communes ne peut évidemment pas garantir une mesure pertinente de tous les enjeux clés des bibliothèques académiques en 2021.

Par exemple, il a déjà été dit ci-dessus que les données sur les collections sur support sont très difficiles à consolider et à comparer entre pays. Il aurait été pourtant intéressant de mesurer les évolutions des collections sur support (et des acquisitions) par rapport aux collections numériques.

De même certaines données à fort enjeu (au moins pour la France) ne sont disponibles qu'en France (ou dans très peu d'autres pays) : le développement des collections en archives ouvertes, le temps de travail des personnels par type d'activité, la part de l'emploi

étudiant dans les personnels de bibliothèques, les dépenses documentaires totales de l'établissement (vs les dépenses des bibliothèques incluses dans les enquêtes).

Enfin, aucun indicateur de cette étude n'est réellement disponible pour mesurer les 2 grands enjeux qui sont aujourd'hui au cœur des transformations actuelles des bibliothèques :

- la contribution des bibliothèques à la réussite étudiante,
- la contribution des bibliothèques à la performance de la recherche des établissements.

6.4 La cohérence et la « comparabilité » des données

Bien que les données communes s'appuient souvent sur des normes (ISO 2789 et 11620) ou des initiatives communes (COUNTER), il est clair qu'il n'est pas possible de garantir que les données s'appuient toutes sur ces définitions, et que les mesures sont parfaitement cohérentes entre établissements d'un même pays, et donc a fortiori entre pays.

C'est notamment le cas :

- des données de consultation et de fréquentation des bibliothèques (visites physiques, visites du site web, consultation d'un article de revue électronique ou d'un livre électronique),

- des différentes manières de mesurer une superficie (surface plancher en France),

- du périmètre des dépenses des bibliothèques, qui incluent plus ou moins des dépenses d'investissement et de fonctionnement globales de l'établissement (cas des locaux et des fluides),

- de la mesure des horaires et des jours d'ouverture des bibliothèques (par exemple la notion de « Bibliothèque principale » définie par la norme ISO 2789 n'existe pas en France),

C'est pourquoi, nous indiquerons dans la suite du document, face à chaque indicateur, si celui-ci est :

■ comparable

■ moyennement comparable

■ peu ou pas comparable

Un cas particulier de cohérence entre pays concerne les données financières (dépenses et recettes des bibliothèques). **Pour toutes ces données financières, il aurait été nécessaire de moduler les analyses en fonction des deux postes principaux des dépenses des bibliothèques : le coût du travail de chaque pays, et notamment de la fonction publique, et le coût des collections (sur support et numériques), fonction de la situation éditoriale de chaque pays.**

6.5 La qualité des données

Naturellement, nous avons pris les données des pays en l'état, sans redressement, malgré quelques suspicions de valeurs erronées et qui ont été détectées (à tort ou à raison) :

- soit en raison de variations brusques d'une année sur l'autre,
- soit avec des valeurs de certains établissements qui apparaissent très élevées par rapport à la moyenne du pays.

Pour certains pays, certaines des données ne sont que partiellement fournies par les établissements. C'est le cas par exemple en France où les budgets des établissements ne sont pas fournis pour tous les établissements des bibliothèques dans l'étude.

Le benchmark

Rappelons que l'objectif de cette étude est de donner :

- D'abord **l'image d'une situation européenne « moyenne »** (exprimée sous forme des valeurs les plus récentes, c'est à dire en 2019, et des tendances observées sur la période 2013-2019),
- Ensuite, **l'image de la situation relative de la France** par rapport à ces valeurs 2019 et à ces évolutions 2013-2019, pour en tirer, si possible, des pistes de réflexion voire d'actions à l'échelle nationale,
- Enfin d'évaluer la **« comparabilité » des données des différents pays.**

Cette étude n'avait pas pour objectif de produire des classements entre les pays (du type le « top 5 »), de décerner les « bons et mauvais points », ou de créer des « groupements de pays », plus ou moins opérants, du type les pays scandinaves (Suède, Norvège, Finlande, Danemark), les ex pays de l'Est ou les Pays du Sud etc.

Sauf exception, la situation de la France sera mise en exergue en privilégiant la comparaison avec l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Espagne, pays dont la population est proche.

Si cela est possible, avec les données communes disponibles en l'état, cette étude va donc tenter d'apporter des éléments de réponse à la question suivante : comment les pays européens, et particulièrement la France, ont-ils fait face, dans les 7 dernières années, aux grandes mêmes forces, le plus souvent antagonistes ?

- **l'augmentation de la population étudiante,**
- **la tension sur les budgets des Etats,** et donc en cascade sur les budgets de l'Enseignement supérieur et donc des bibliothèques universitaires,
- **la transformation numérique,** qui bouleverse à la fois l'offre des bibliothèques, notamment en dématérialisant les supports (avec l'augmentation subie des dépenses des collections numériques associées), et les usages des publics étudiants, désormais en majorité des digital natives,
- **la transformation de la pédagogie,** qui peut impliquer de nouveaux services à rendre par les bibliothèques aux usagers (ex. espaces de travail en groupe, formations à l'IST).

NB : Ce que nous appellerons ci-dessous la « moyenne européenne » correspond à la moyenne des indicateurs des différents pays, et non pas à une moyenne consolidant toutes les données des différents pays comme un seul pays. Une « moyenne européenne » présentée ci-dessous ne prend donc pas en compte les poids respectifs des différents pays (en nombre d'étudiants par exemple). C'est pour cela que cette référence à la « moyenne européenne » est à considérer avec précaution.

Les étudiants, public cible des bibliothèques

7.1.1

Une population des pays européens inclus dans l'étude qui augmente légèrement, comme en France.

D0. Population

VALEURS 2019

4 pays possèdent une population comprise entre 47 et 83 millions d'habitants : Espagne (47 millions), Royaume-Uni (67 millions), France (67 millions), Allemagne (83 millions). Ces 4 pays représentent 75% de la population dans le périmètre de l'étude.

Les autres pays de l'enquête rassemblent entre 1,3 et 10 millions d'habitants et 17 millions d'habitants pour les Pays Bas.

80% de la population concerne 5 pays : Allemagne, Espagne, France, Pays-Bas, Royaume-Uni.

EVOLUTION 2013-2019

La population totale des pays européens concernés par l'étude augmente légèrement (+3,1%), comme en France (+2,5%).

7.1.2

Une proportion d'étudiants dans la population globale en légère baisse mais qui se renforce particulièrement en France.

I0. Nombre d'étudiants (des établissements de l'étude) / Population du pays (%) ●

REMARQUES SUR LES DONNÉES

Rappelons que la **population étudiante prise en compte en France ne concerne que celle des établissements présents dans l'ESGBU**. Il y a donc en France davantage que 1,7 millions d'étudiants, par exemple dans les grandes écoles de commerce ou d'ingénieur, ou dans les écoles d'enseignement professionnel (agricole, soins infirmiers...), dont les données ne sont pas présentes dans l'ESGBU. **Au total le MESRI estime à 2,7 millions l'ensemble des étudiants français⁹.**

Il manque les données sur les étudiants de 3 pays (Hongrie, Estonie, Grèce) pour produire un réel total et une moyenne européenne sur tous les pays de l'étude.

Enfin, rappelons ici une des limites de l'étude présentées ci-dessus : il n'est pas possible de garantir que la typologie des établissements dont les données ont été recueillies soit parfaitement homogène d'un pays à l'autre. La comparabilité de cet indicateur entre pays est donc moyenne.

VALEURS 2019

Pour l'ensemble des pays on arrive à plus de 10,4 millions d'étudiants, et à une moyenne de 2,9% d'étudiants dans la population du pays.

Les 4 plus grands pays comptent entre 1,7 et 2,4 millions d'étudiants et représentent 3/4 des étudiants dans l'étude : Espagne (1,7 millions), France (1,7 millions), Royaume-Uni (2 millions), Allemagne (2,4 millions). Les autres pays rassemblent 1/4 des étudiants ; de 116.000 (Finlande) à 700.000 (Grèce) étudiants.

EVOLUTION 2013-2019

La **proportion d'étudiants (des établissements dans l'étude) dans la population est en diminution globale très faible**, depuis 7 ans (-1,4%), masquant des évolutions contrastées suivant les pays (fortes baisses en Finlande, Autriche, Danemark, ou fortes hausses en Irlande, Pays Bas, Norvège, Irlande).

Mais cette proportion a particulièrement augmenté en France (+9,1% du taux d'étudiants des établissements dans l'étude dans la population, avec, pour ces établissements, une augmentation de 11,9% du nombre d'étudiants, soient près de 184.000 étudiants supplémentaires entre 2013 et 2019).

La « **pression étudiante** » augmente donc sensiblement en France, en tout cas davantage que dans les 3 autres pays à forte population (Espagne, Royaume-Uni, Allemagne).

⁹ <https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24683/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24683/l-enseignement-superieur-en-chiffres.html>

Les bibliothèques physiques

7.2.1

Les surfaces pour le public ont augmenté en France, ce qui a permis de rattraper la moyenne européenne et de compenser (jusqu'en 2018) l'augmentation des étudiants

11. Superficie pour le public / Nb d'étudiants ●

REMARQUES SUR LES DONNÉES

Concernant les surfaces de bibliothèques, l'étude a privilégié la « superficie pour le public », sachant que la « superficie totale » peut recouvrir des fonctions plus ou moins mutualisées avec l'établissement (ex. bureaux fonctions support, locaux informatiques) ou plus ou moins externalisées (ex. magasins de conservation).

VALEURS 2019

La France est au niveau de la moyenne européenne : 0,46 m² / étudiant vs 0,47 m² / étudiant. Ce total national masque évidemment les disparités entre les disciplines, ou entre Paris, l'Île-de-France et la province.

En France en 2019, 59% des surfaces des bibliothèques sont consacrées au public, ce qui semble plutôt satisfaisant par rapport à 48% en Allemagne ou 40% en Suisse.

EVOLUTIONS 2013-2019

L'évolution européenne est difficilement lisible sur 7 pays seulement, mais on constate des baisses notables en Suède, Finlande et Danemark, voire en Suisse, qu'il conviendrait d'expliquer, mais qui n'étaient pas des tendances identifiées lors de l'étude 2017-2018.

Par contre, la situation française s'améliore nettement (+28,5%), grâce à la vague des constructions, pour atteindre la moyenne européenne, même si elle semble s'être un peu érodée entre 2018 et 2019 (en raison d'une légère baisse des superficies et de l'augmentation du nombre d'étudiants).

PISTES DE RÉFLEXIONS

En cas d'absence de nouveaux projets de construction, et dans le contexte de l'augmentation continue de la population étudiante, l'enjeu serait donc de trouver des solutions de réaménagement pour augmenter la surface proposée au public dans la même surface totale, ce qui est parfois faisable (en questionnant la présentation des collections en libre-accès), parfois difficile (les surfaces de bureaux ou de magasins ne sont pas aisément transformables en surfaces au public) ou en trouvant des surfaces hors des bibliothèques, dans le cadre d'un rapprochement de l'utilisation de la documentation dans la pédagogie, ou en bénéficiant de budgets transverses à l'Université pour améliorer le confort des étudiants.

Naturellement la disponibilité des surfaces proposées au public doit être évaluée au regard de l'amplitude des horaires d'ouverture.

7.2.2

L'offre de places a augmenté dans les 4 grands pays, ce qui a permis en France, qui est au-dessus de la moyenne européenne, de compenser (jusqu'en 2018) l'augmentation des étudiants

12. Nb d'étudiants / Nb de places ●

Rappel : pour cet indicateur, l'intérêt est à la baisse.

REMARQUES SUR LES DONNÉES

L'offre en places doit bien sûr être mise en perspective avec les heures et les jours d'ouverture des bibliothèques (voir ci-dessous). Un indicateur sur les « places ouvertes » aurait donc eu plus de sens, mais en l'état il est impossible à obtenir dans la mesure où les heures et les jours d'ouverture ne sont généralement disponibles dans les autres pays que pour la « bibliothèque principale » (main library) et que cette notion n'existe pas en France dans l'ESGBU.

VALEURS 2019

En ce qui concerne les places, la France est « au-dessus » (au sens plus favorable) de la moyenne européenne : 10,3 étudiants / place vs 13 étudiants / place.

La situation française est sensiblement au même niveau que le Royaume-Uni (9,1 étudiants / place), mais bénéficie d'une situation nettement plus favorable que celle de l'Allemagne (17,7 étudiants / place).

EVOLUTIONS 2013-2019

L'évolution européenne est celle d'une diminution globale (donc favorable) depuis 7 ans, avec quelques hausses notables (Suède ou Pays Bas) qu'il conviendrait d'expliquer.

La situation française s'est améliorée nettement entre 2013 et 2019 (-20,5 %), même si elle se dégrade un peu entre 2018 et 2019 (en raison d'une légère baisse du nombre de places et de l'augmentation du nombre d'étudiants).

PISTES DE RÉFLEXIONS

En cas d'absence de nouveaux projets de construction, et dans le contexte de l'augmentation continue de la population étudiante, l'enjeu serait donc de trouver des solutions d'aménagement pour augmenter le nombre de places dans la même surface proposée au public (ce qui est possible par exemple en questionnant l'offre de collections en libreaccès et en « présentant moins pour présenter mieux », en particulier en relation avec la baisse constatée des emprunts de documents sur support, cf. ci-après).

7.2.3

L'offre de places de travail en groupe a nettement progressé en France

124. Nb de places en groupe / Nb de places assises (%) ●

VALEURS 2019

Cet indicateur n'a pas été jugé prioritaire dans la mesure où seuls 3 pays suivent le nombre de places de travail en groupe (Espagne, France, Finlande), mais on note que, en France, 13% des places sont consacrées au travail en groupe.

EVOLUTIONS 2013-2019

En France, l'indicateur a nettement augmenté : +67,4%.

Le besoin en nombre de places en groupe se renforcera encore au fur et à mesure de la transformation de la pédagogie des universités qui privilégient de plus en plus le travail en mode projet et donc en groupe. La situation de la Finlande avec environ 20% de places de travail en groupe constitue donc peut être un objectif.

PISTES DE RÉFLEXIONS

Ces nouveaux besoins liés à la transformation pédagogique imposeront de trouver des solutions d'aménagement adaptées (quels espaces reconverter en salles de travail en groupe notamment hors les bibliothèques, comme par exemple des salles de pédagogie innovantes mutualisées, avec le CROUS ou avec les maisons des services à l'étudiant ?).

7.2.4

L'offre de postes informatiques au public diminue en Europe, mais pas aussi fortement qu'attendu

123. Nb de postes informatiques publics / Nb de places assises ●

VALEURS 2019

Cet indicateur n'a pas été jugé prioritaire, notamment parce que la donnée n'existe pas en France. Mais il est intéressant de relever que le taux d'équipement est relativement homogène entre pays, compris entre 8% et 13% des places, sauf pour le Danemark (5%) et le Royaume-Uni où il est très haut (30%).

EVOLUTIONS 2013-2019

Il est très intéressant de constater « seulement » une légère baisse globale de cet indicateur (-6%), et même une quasi-stabilité au Royaume-Uni, alors qu'on aurait pu s'attendre à une forte baisse, en raison de la progression de l'équipement personnel de l'étudiant.

PISTES DE RÉFLEXIONS

Eu égard à la forte pression sur les places de travail (individuelles ou de groupe) exposée ci-dessus, il est clair que la solution en France ne consistera pas à mobiliser davantage des places assises avec des postes informatiques fixes. Mais il existe des solutions que de nombreuses bibliothèques ont développées et qui reposent sur des prêts d'ordinateurs portables.

A noter qu'à l'occasion de la crise sanitaire il a été constaté en France une forte demande de postes informatiques pour les étudiants, notamment étrangers. Les étudiants ne sont peut-être pas équipés à 100% d'ordinateurs portables, contrairement aux idées reçues (cf. programmes d'achat de PC portables de 2020).

7.2.5

Des heures et des jours d'ouverture difficiles à comparer, mais en l'état une situation française nettement inférieure à la situation européenne et qui progresse lentement

Heures d'ouverture hebdomadaires à la bibliothèque principale (période normale) (moyenne)

D15 Heures d'ouverture hebdomadaire à la bibliothèque principale (période normale) (moyenne)

D16 Jours d'ouverture par an à la bibliothèque principale (moyenne)

REMARQUES SUR LES DONNÉES

Ces données, si elles sont stratégiques, sont assez difficiles à comparer d'un pays à l'autre :

- Pour la France, la notion de « bibliothèque principale » n'existe pas dans l'ESGBU ; c'est pourquoi, dans un premier temps, la moyenne des bibliothèques intégrées (hors bibliothèques associées) a été calculée ; puis dans un second temps a été calculée la moyenne pour les bibliothèques de plus de 100 places (comme pour le Rapport Annuel de Performance).
- Ces données n'existent pas pour le Royaume-Uni (qui compte seulement les bibliothèques ouvertes 24h/24, étape ultime des horaires élargis !),
- Les données de l'Espagne incluent les périodes étendues et pas les périodes normales (leurs données sont donc surévaluées par rapport aux autres pays),
- Les données de la Finlande ont été rectifiées seulement pour les établissements qui ont ajouté les données de toutes leurs bibliothèques (avec au final plus d'heures que d'heures possibles dans une semaine ou de jours possibles dans une année...).

VALEURS 2019

Au final la situation française, même en considérant les bibliothèques de plus de 100 places seulement, reste très en deçà de la situation de tous les autres pays européens (sauf la Hongrie) :

- en France (plus de 100 places) : 59,6 h / semaine et 233 j / an,
- en moyenne en Europe : 74 h / semaine et 272 j / an
- en Allemagne : 71 h / semaine et 291 j / an,
- en Suisse : 87,4 h / semaine et 320 j / an,
- aux Pays-Bas : 98 h / semaine (nb de j / an non fourni).

EVOLUTIONS 2013-2019

Pour la France on note **une progression des heures d'ouverture hebdomadaires des bibliothèques de plus de 100 places (+3,6%),**

La progression française est toutefois moins importante qu'ailleurs (+7,9% en Suisse, +6,5% aux Pays-Bas), soit +12,3% en moyenne.

Sur les jours d'ouverture, on constate de même une progression globale de +3% au niveau européen alors qu'on constate en France une **légère diminution des nombres de jours annuels pour les bibliothèques de plus de 100 places (-1%),** peut-être dû au resserrement des calendriers pédagogiques.

PISTES DE RÉFLEXIONS

Pour la France, il est ici évidemment nécessaire de faire référence au plan « bibliothèques ouvertes¹⁰ » mais dont les effets entre 2016 et 2019 ne sont pas encore très visibles sur les horaires d'ouverture hebdomadaires.

Si l'augmentation des heures et jours d'ouverture dans les bibliothèques françaises constitue théoriquement un objectif, il est aussi nécessaire d'évaluer pratiquement l'adéquation des horaires et du calendrier avec les besoins réels des usagers (c'est ce que font déjà beaucoup de BU) :

- pour évaluer les heures d'ouverture des bibliothèques, il faudrait les rapporter aux rythmes de vie des étudiants sur le campus : il n'est en effet pas toujours utile d'ouvrir toute la journée toutes les bibliothèques ; aux périodes creuses (soir, WE), seules quelques bibliothèques pourraient rester ouvertes (et pas forcément la « bibliothèque principale », mais des bibliothèques de centre-ville, bien desservies par les transports, avec une sécurisation possible, des possibilités de restauration, etc. ce qui est directement lié à la qualité d'aménagement des locaux),
- pour évaluer les jours d'ouverture des bibliothèques, il faudrait les rapporter au calendrier universitaire (plutôt « compact » en France) : il n'est en effet pas toujours utile d'ouvrir toute l'année, toutes les bibliothèques ; aux périodes universitaires creuses (congés, rattrapage), seules quelques bibliothèques peuvent rester ouvertes (et pas forcément la bibliothèque principale).

VALEURS 2019

La France est nettement en dessous de la moyenne européenne : 3,8 ETP / 1000 étudiants vs 5,1 ETP / 1000 étudiants, avec pour les autres grands pays :

- l'Allemagne : 5 ETP / 1000 étudiants,
- le Royaume-Uni : 4,8 ETP / 1000 étudiants,
- l'Espagne : 3,6 ETP / 1000 étudiants.

NB : les ETP français contiennent tous types de personnel, y compris les contractuels, les vacataires et moniteurs étudiants.

EVOLUTIONS 2013-2019

La situation se dégrade dans presque tous les pays (-9,4% au total) et notamment en France (-17,6% sur 2013-2019), en raison d'une baisse des effectifs des personnels (-550, soit -17,8%) et d'une hausse des effectifs étudiants.

Cet indicateur mériterait également d'être analysé par rapport :

- à l'activité réalisée, et notamment au poids relatifs du traitement des collections sur support par rapport au traitement des collections numériques,
 - aux taux d'encadrement (c'est à dire avec les catégories A-B-C des personnels), y compris avec l'analyse du recours aux vacataires et à l'emploi étudiant des différents pays.
- Hélas les données communes actuelles ne permettent pas de pousser l'étude sur ces axes d'analyse.

Structure des emplois de bibliothèques en France (ESGBU 2016 -2019) :

Évolution de la répartition des ETP en France 2016-2019

Ce graphique permet de constater une évolution significative en peu de temps et toujours en cours des missions réalisées dans les bibliothèques relevant de l'enseignement supérieur en France, avec notamment une montée en puissance des services aux chercheurs. Il serait intéressant de comparer cette situation avec nos homologues européens sur la même période chronologique.

7.3

Les ressources humaines des bibliothèques

7.3.1

Pour les ETP : en France, une situation inférieure à la moyenne européenne et qui baisse nettement

13. Nb de personnels (ETP) / 1000 étudiants ●

¹⁰ <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid29939-cid116394/plan-bibliotheques-ouvertes-ameliorer-l-accueil-des-etudiants-en-bibliotheques-universitaires.html>

7.3.2

Pour la formation continue : l'effort français (relatif)

I20. Nombre de jours de formations professionnelles / Nb de personnels (ETP) / an

REMARQUES SUR LES DONNÉES

Cet indicateur n'a pu être produit que pour 5 pays : France, Allemagne, Autriche, Espagne (depuis 2015), Finlande. Les données en Allemagne seraient sans doute à expliquer (fortes variations d'une année sur l'autre).

Pour la France, cette donnée est sans doute un peu sous-estimée dans la mesure où les formations ne concernent sauf exception que les personnels titulaires et contractuels mais que les ETP utilisés ici intègrent les vacataires.

VALEURS 2019

La France est un peu en dessous de la moyenne européenne : 3 j de formation / ETP vs 3,2 j de formation / ETP / an en moyenne (mais qui n'a pas réellement de consistance sur 5 pays), l'Allemagne étant en dessous de cette moyenne (2,1 j de formation / ETP / an).

EVOLUTIONS 2013-2019

La situation de la France s'améliore (+22,2%), alors qu'elle se dégrade en Allemagne (-15,2%)

PISTES DE RÉFLEXIONS

Malgré cette situation relative en apparence favorable, un renforcement de l'effort reste certainement nécessaire en France, car dans l'absolu, 3 j de formation / ETP semble faible comme ordre de grandeur eu égard aux enjeux de l'augmentation des compétences des personnels (pour la productivité, mais aussi pour les nouveaux usages, pour accompagner la transition bibliographique vers de nouveaux formats, etc.)

Les ressources financières des bibliothèques

7.4.1

Les dépenses totales des bibliothèques : en France, une situation très inférieure à la moyenne européenne mais une augmentation des budgets qui compense l'augmentation de la population étudiante

Dépenses totales de la bibliothèque (avec masse salariale) / étudiant

I13. Dépenses totales de la bibliothèque (avec masse salariale) / Nb d'étudiants

Dépenses totales de la bibliothèque / Dépenses de l'établissement (%)

I15. Dépenses totales de la bibliothèque / Dépenses de l'établissement (%)

REMARQUES SUR LES DONNÉES

On rappelle que pour toutes les dépenses, il aurait été nécessaire de moduler les analyses en fonction du coût du travail et du coût d'achat des ressources documentaires (les 2 principaux postes de dépense dans les budgets) dans les différents pays.

Les données de dépenses totales des bibliothèques ne sont pas disponibles pour l'Espagne.

NB1 : pour la France, la part établissement du marché national passé avec Elsevier pour les archives des ressources électroniques a été intégrée au total des dépenses des Bibliothèques.

NB2 : en France, il ne faut pas oublier non plus les établissements publics dont les missions ne concernent que les bibliothèques universitaires (ABES, ENSSIB) dont les dépenses ne sont pas comptées ici.

Concernant l'indicateur Dépenses totales de la bibliothèque / Dépenses de l'établissement :

- il est à prendre avec précaution en France (3,1% en 2016), car il repose sur des données très partielles : il manque un nombre significatif d'établissements dans les dépenses des établissements ; **l'indicateur français est donc surestimé** ; de plus, les données pour les années 2017 à 2019 n'ont pu être collectées.
- il n'est pas disponible en Allemagne et en Espagne.

Pour la France, il serait intéressant d'utiliser les données de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) avec les programmes 150 (Universités) et 150.5 (toutes les bibliothèques financées par l'enseignement supérieur).

VALEURS 2019

Concernant la dépense (avec masse salariale) par étudiant, **la France est nettement en dessous de la moyenne européenne** : 271 euros / étudiant vs 593 euros / étudiant en moyenne (hors Suisse), avec pour les autres grands pays :

- L'Allemagne : 437 euros / étudiant,
- Le Royaume-Uni : 473 euros / étudiant,

La proportion des budgets des bibliothèques dans un établissement en France est de l'ordre de 3% (sans doute un peu moins en réalité car les données sur les budgets des établissements ne sont pas complètes). A noter par exemple le ratio très faible de 1,8% au Royaume-Uni.

En ce qui concerne la dépense (avec masse salariale) par étudiant, la situation française s'améliore un peu (2,7%), malgré la pression de l'augmentation étudiante (+11,9%), car les dépenses augmentent plus en valeur absolue (+14,9 %).

La situation européenne s'améliore (+11,4% hors Suisse et +0,9% au Royaume-Uni), celle des Pays-Bas, de la Suède ou de la Norvège se dégrade.

PISTES DE RÉFLEXION

Il serait intéressant de comparer le pourcentage des budgets des bibliothèques dans les budgets des établissements (2 à 3 % ?) par rapport au pourcentage du temps passé par les étudiants dans les bibliothèques par rapport au temps global passé sur le campus (10 à 20 % ?).

Ce rapport mettrait en évidence l'effet de levier d'une dépense en bibliothèque : dépenser pour les bibliothèques (dans les documents, dans les espaces) constitue une des dépenses les plus visibles pour les étudiants.

7.4.2

Les dépenses de personnel : en France, une situation inférieure à la moyenne européenne et une augmentation des budgets qui compense l'augmentation de la population étudiante

116bis. Dépenses de personnel / Nb d'étudiants (non prioritaire) ●

REMARQUES SUR LES DONNÉES

Particulièrement pour les dépenses de personnel, il serait nécessaire de moduler les analyses en fonction du coût du travail dans les différents pays (dans la fonction publique).

VALEURS 2019

La France est nettement en dessous de la moyenne européenne : 183€ / étudiant, vs 269€ / étudiant en moyenne (hors Suisse), avec pour les autres grands pays :

- l'Allemagne : 256€ / étudiant,
- le Royaume-Uni : 210€ / étudiant,
- l'Espagne : 118€ / étudiant.

A noter que les dépenses de personnel intègrent les contrats étudiants, dont les budgets ont augmenté dans le cadre des extensions des horaires d'ouverture.

EVOLUTIONS 2013-2019

Cet indicateur s'améliore en France (+7,1%), car l'augmentation des dépenses de personnel (+19,8%) compense l'augmentation du nombre d'étudiants (+11,9%) et ce malgré la baisse de 7,8% des ETP. Il convient toutefois de le rapprocher de l'indicateur I3.

Elle se dégrade légèrement en Europe (-0,9%) et pour les autres grands pays : +11,7% pour l'Allemagne, -1,1% pour le Royaume-Uni et +2,5% pour l'Espagne.

PISTES DE RÉFLEXIONS

L'évolution des dépenses de personnel par étudiant sera fonction :

- de l'évolution des effectifs des personnels de bibliothèque,
- du glissement vieillesse technicité (GVT),
- de l'évolution des compétences et des fonctions des personnels de bibliothèques qui induirait un repyramidage.

Un élément de réflexion peut être apporté avec l'indicateur des dépenses de personnel par ETP.

I16 bis ●

Cet indicateur positionne la France un peu au-dessus de la moyenne européenne en 2019 (51 172€ / an / ETP vs 49 303€ / an / ETP), avec une nette progression (+29,9% entre 2013 et 2019). L'évolution de la nature de l'emploi en Bibliothèque en France est donc une piste de réflexion (plus de technicité et/ou du vieillissement ?).

7.4.3

Les dépenses documentaires : en France, une situation inférieure à la moyenne européenne et une augmentation des budgets documentaires qui compense presque l'augmentation de la population étudiante

I17. Dépenses documentaires / (étudiant + enseignant-chercheur) ●

I18. Dépenses documentaires / dépenses totales (avec masse salariale) ●

REMARQUES SUR LES DONNÉES

L'indicateur I17 utilise le nombre d'étudiants et le nombre d'enseignants-chercheurs, sachant que dans les dépenses documentaires, la part dominante des dépenses revient aux ressources électroniques (cf. ci-après) et que les enseignants-chercheurs constituent le public privilégié de ces ressources.

VALEURS 2019

En matière de dépenses documentaires par étudiant, la France est nettement en dessous de la moyenne européenne : 63€ de dépenses documentaires / (étudiant + enseignant-chercheur) vs 171€ en moyenne (151€ hors Suisse), avec pour les autres grands pays :

- L'Allemagne : 135€,
- Le Royaume-Uni : 196€,
- L'Espagne : 64€.

Cette situation se retrouve sur l'indicateur de la part des dépenses documentaires dans les dépenses totales de la bibliothèque, où la France dépense en documents proportionnellement moins que dans les autres pays :

- 23% en France ;
- 32% en moyenne européenne ;
- 33% pour l'Allemagne,
- 45% pour le Royaume-Uni.

En l'état, il n'est pas possible d'analyser si ces écarts proviennent des coûts d'acquisition (en nombre de volumes), du prix unitaire moyen d'acquisition d'un document, ou du poids des dépenses de personnel.

EVOLUTIONS 2013-2019

En raison de l'augmentation du nombre d'étudiants, la dépense documentaire par étudiant diminue légèrement en France de 0,3%, malgré une augmentation de 10,9% des dépenses documentaires qui ne compense pas la progression du nombre d'étudiants (+11,9%). Elle progresse en Europe de 7,8% (+17,9% hors Suisse).

La part des dépenses documentaires dans les dépenses totales progresse en Europe (+4,2%) mais diminue en France (-2,4%).

7.4.4

La proportion des dépenses documentaires par rapport aux dépenses de personnel : bien moins forte en France qu'ailleurs

I25. Dépenses documentaires / dépenses de personnel¹¹

Dépenses documentaires et dépenses de personnel dans les dépenses totales

VALEURS 2019

Il a été dit ci-dessus que la France dépensait proportionnellement moins que les autres pays en documentation. Ceci est particulièrement visible dans cet indicateur où la valeur pour la France est bien inférieure à la moyenne européenne :

- rapport de 0,34 pour la France (pour 1 en personnel = 0,34 en documentation),
- moyenne européenne de 0,66 (pour 1 en personnel = 0,66 en documentation),
- rapport de 0,55 pour l'Allemagne,
- rapport de 1,01 pour le Royaume-Uni,
- rapport de 0,59 pour l'Espagne.

La France dépense donc proportionnellement près de 3 fois plus en personnel qu'en documentation.

EVOLUTIONS 2013-2019

Cette tendance s'est même renforcée en France (-7,5%), alors qu'elle progresse en Europe (+15,9%).

¹¹ Hors Hongrie, dont la forte augmentation de 105 en 2019 nuit à la lisibilité du graphique

7.4.5

La dépense en documentation électronique de plus en plus dominante dans les dépenses documentaires, notamment en France

I19. % des dépenses documentaires consacrées à la documentation électronique ●

REMARQUES SUR LES DONNÉES

En France, la dépense de documentation électronique contient le coût de la licence nationale Elsevier.

La donnée sur les dépenses en documentation électronique n'est pas disponible pour le Royaume-Uni.

La question d'une offre francophone étendue et adaptée aux usages collectifs de livres numériques peut aussi se poser dans ce contexte.

VALEURS 2019

Si la proportion de la dépense en documentation électronique dans les dépenses documentaires, est importante en France (62%), elle reste inférieure à la moyenne européenne (78%).

Elle reste un peu supérieure à l'Allemagne (59%), mais ce pays dépense 2,9 fois plus que la France en valeur absolue en documentation électronique : c'est en Allemagne que la dépense documentaire et la dépense en documentation électronique est la plus forte de tous les pays en valeur absolue.

A noter que la dépense numérique représente 85% en Espagne, et **entre 90 et 92% au Danemark, aux Pays-Bas, en Finlande et en Suède, ces derniers pays ayant visiblement fait le choix du « tout numérique (ou presque) ».**

Naturellement dans la dépense en documentation électronique, la part des périodiques électroniques est dominante en 2019 (66% en France vs 65% en moyenne), la part du livre électronique restant aux alentours de 8% pour la France (et 11% en moyenne), avec le cas de l'Allemagne (21% des dépenses en livres électroniques).

EVOLUTIONS 2013-2019

La progression de la dépense en documentation électronique dans les dépenses documentaires en France est notable (20,4%), ce qui est supérieur à la progression de la moyenne européenne (18,3%), mais inférieur à celle de l'Allemagne (30,1%).

Les dépenses documentaires en périodiques électroniques ont, en valeur absolue, fortement progressé en France (+30,4%), un peu plus fortement encore pour les livres électroniques (+41,8%).

PISTES DE RÉFLEXIONS

Cet indicateur nécessite sans doute des approfondissements supplémentaires.

7.4.6

Le levier des recettes hors établissement ou du Ministère de tutelle : très partiellement actionné en France

% des budgets de la bibliothèque de l'année ne provenant pas de l'établissement ou du Ministère de tutelle (subventions collectivités locales, ressources propres...)

I21. % des budgets de la bibliothèque ne provenant pas de l'établissement ou du Ministère de tutelle (subventions collectivités locales, ressources propres...) ●

REMARQUES SUR LES DONNÉES

La comparabilité de cet indicateur est assez mauvaise car le contenu de ce type de dépense n'est pas toujours clairement défini.

A noter le cas singulier de la Hongrie, avec un pourcentage très élevé (et non expliqué).

VALEURS 2019

Les recettes des bibliothèques en France ne proviennent qu'à 4,7% d'autres sources que l'établissement ou le Ministère de tutelle. C'est inférieur à la moyenne européenne (10,7% hors Hongrie) et surtout un peu inférieur à l'Allemagne (8,3%) et au Royaume-Uni (6,5%).

EVOLUTIONS 2013-2019

Ce taux a un peu baissé en France (-6,4%) et en Europe hors Hongrie (-5,4%) et beaucoup plus au Royaume-Uni (-33 %) et en Allemagne (-12.1%), ce qui témoigne certainement de la difficulté générale à actionner ce levier.

PISTES DE RÉFLEXIONS

Cet indicateur nécessite des approfondissements supplémentaires, pour explorer quelles sont les autres sources dans les différents pays (exemple en Finlande, où le taux est élevé à 27,4%).

d'entrées total qui augmente sensiblement en valeur absolue (+20%)

Des diminutions sont toutefois notées en Allemagne (-1,7%) et au Royaume-Uni (-9,4%), même si au global une augmentation est notée (+15,9%).

7.5.2

Les prêts des documents sur support : en réelle diminution, notamment en France, mais moins fortement qu'ailleurs

7.5 Les usages physiques des bibliothèques

7.5.1

Les visites dans les bibliothèques : une fréquentation qui s'améliore nettement en France

I4. Nb d'entrées physiques à la bibliothèque / Nb d'étudiants ●

REMARQUES SUR LES DONNÉES

Cet indicateur est à manier avec grande prudence dans la mesure où les modalités de mesure de visites physiques peuvent être très variées entre les pays voire d'une année sur l'autre. En Suisse par exemple, la baisse brutale entre 2018 et 2019 n'est pas expliquée, de même que la baisse très élevée en Suède. De manière générale, de fortes variations d'une année à l'autre pour un même pays n'est pas un bon témoin de la fiabilité de l'indicateur.

VALEURS 2019

Le nombre d'entrées par étudiant en France est un peu inférieur à la moyenne européenne : 41,6 entrées / an vs 43,6 entrées / an (et 55,4 entrées / an au Royaume-Uni).

Mais la fréquentation française n'est pas très éloignée de l'Allemagne (40,1 entrées / an) et de l'Espagne (39,8 entrées / an).

EVOLUTIONS 2013-2019

Cette fréquentation physique par étudiant a cru nettement en France (+7,4%), avec un nombre

I8. Nb d'emprunts de documents sur support / Nb d'étudiants ●

VALEURS 2019

Le nombre d'emprunts par étudiant en France (5,8 emprunts/an) est inférieur à la moyenne européenne (10), à la Suisse (30,6), à l'Allemagne (12,7 en 2017 car la donnée des prêts hors renouvellements n'est plus fournie depuis 2018) et au Royaume-Uni (8,2) et au même niveau que l'Espagne (5,7).

EVOLUTIONS 2013-2019

Le nombre de prêts de documents sur support par étudiant décroît régulièrement dans tous les pays, plus ou moins fortement :

- en France (-4,1%) moins vite que la moyenne européenne (-18,6%),
- au Royaume-Uni (-47,2%), en Espagne (-30,7%) et en Allemagne (-25,3% entre 2013 et 2017), la diminution est nettement plus marquée.

PISTES DE RÉFLEXIONS

Ces évolutions sont naturellement à mettre en perspective de l'augmentation de l'offre et des usages des ressources électroniques.

Même si nous ne disposons pas de données sur l'évolution de la consultation sur place des documents en libre-accès ou des documents issus des magasins, la diminution du nombre de prêts de documents sur support incitera forcément à terme à réduire (progressivement) les surfaces au public consacrées à la présentation des collections, pour les transformer en davantage de places de travail (individuelles, de groupe).

Les activités des personnels chargés à l'accueil d'enregistrer les prêts et les retours (lorsque ces opérations ne sont pas automatisées) s'en trouveront également modifiées.

7.6 Les usages numériques

7.6.1

Les visites virtuelles des bibliothèques : des mesures difficiles à évaluer

Nb d'entrées virtuelles à la bibliothèque / Nb d'étudiants / an

15. Nb de visites virtuelles à la bibliothèque / Nb d'étudiants ●

REMARQUES SUR LES DONNÉES

Cet indicateur est à manier avec grande prudence dans la mesure où les modalités de mesure des visites virtuelles des différents pays peuvent être très variées (visites, connexions, sessions, OPAC home page...), visites hors les murs, ou également dans les murs des bibliothèques.

Ces données ne sont pas disponibles pour le Royaume-Uni et ne sont plus mesurées en Allemagne et en Autriche depuis 2016. Les données du Danemark seraient sans doute à éclaircir étant donnée la forte hausse de 2017 à 2019.

VALEURS 2019

Les sites web des bibliothèques espagnoles (35 visites / an) et allemandes (31,2 visites / an en 2016 car la donnée n'est plus suivie depuis 2017) sont plus de 2 fois plus consultés que les sites web français (15,8 visites / an), sans parler des sites web suisses (54,9 visites / an). Cela témoigne-t-il de lacunes des sites web des bibliothèques françaises ? Ou d'une différence d'usage avec d'autres canaux de communication ?

7.6.2

Les visites des bibliothèques autant virtuelles que physiques

Il est tentant de rapprocher les entrées physiques et les entrées virtuelles (possible seulement sur 6 pays dont la France).

En France on compte 1 visite virtuelle pour 2,7 visites physiques.

Pour les autres pays, on s'approche du ratio de 1 visite physique pour une visite virtuelle (moyenne européenne de 94% en 2019).

Visites virtuelles / visites physiques

En pratique, il semble que 2 usages se complètent et ne s'opposent pas : plus un usager vient à la bibliothèque, plus il consulte le site web de la bibliothèque (sur place notamment).

EVOLUTIONS 2013-2019

Ces évolutions sont en l'état difficiles à décrypter à l'échelle européenne (mais plutôt globalement à la hausse malgré le développement des usages mobiles qui pourraient se substituer aux usages web).

En France, on constate une baisse de 19% sur la période.

7.6.3

La consultation des périodiques électroniques : en France un usage inférieur à la moyenne, mais en augmentation importante, sauf en France

I9. Nb d'articles de périodiques électroniques consultés / Nb d'étudiants et d'enseignants-chercheurs ●

REMARQUES SUR LES DONNÉES

La donnée n'est pas suivie en Espagne et n'est plus suivie en Suisse depuis 2015.

La comparaison entre pays doit être réalisée avec extrême prudence, car la mesure n'est pas assurée du tout d'être homogène entre pays (requêtes réussies, vues/consultations, téléchargements, pour tout ou partie des bases) et notamment en France :

- Pour les périodiques électroniques, les éditeurs sont majoritairement Counter Compliant, on récupère donc pour cette donnée les résultats du rapport JR1. Mais tous les éditeurs ne le sont pas, d'où une hétérogénéité relative des données au final
- le JR1 ne concerne pas le strict périmètre des revues sous abonnements, sont compris les titres en open access de l'éditeur, les titres ouverts gracieusement sur un temps limité, etc.

VALEURS 2019

Le nombre d'articles consultés par personne (étudiant + enseignant-chercheur)

- est en France de 27,1 articles / an,
- soit à peu près au même niveau que l'Allemagne : 32,8 articles / an,
- mais bien inférieur à la moyenne européenne de 93,9 articles / an,
- avec un maximum atteint au Royaume-Uni (138 articles / an) et au Danemark (215,9 articles / an).

Il est possible que la langue anglaise largement majoritaire dans les contenus constitue également un frein à l'usage en France (mais c'est sans doute de moins en moins vrai).

EVOLUTIONS 2013-2019

NB : cette période a été choisie car les données du Danemark et de la Suède ont pu être intégrées.

On constate bien sûr une évolution générale significativement à la hausse, sauf en France (-5,4%) et en Autriche (-2,8%) :

- +7,1% en Allemagne,
- +14,1% en moyenne européenne,
- +18,5% au Royaume-Uni
- +34,7% au Danemark où la consultation constitue le maximum européen.

7.6.4

La consultation des livres électroniques : en France un usage inférieur à la moyenne, mais en augmentation importante même en France

Nb de livres électroniques consultés / Nb d'étudiants et d'enseignants-chercheurs

I10. Nombre de livres électroniques consultés / Nb d'étudiants et d'enseignants-chercheurs ●

REMARQUES SUR LES DONNÉES

La donnée n'est pas suivie en Espagne et en Suisse. La comparaison de ces indicateurs entre pays doit être réalisée avec beaucoup de prudence, car la mesure des données n'est pas homogène entre pays (vues/consultations, téléchargements, au niveau Ebook ou au niveau section).

Pour le Royaume-Uni et l'Irlande, c'est la consultation de la section qui est mesurée et pas au niveau du titre : l'indicateur de ces pays sera naturellement plus fort que celui des autres pays. Par ailleurs, au-delà de l'hétérogénéité des données recueillies par pays, il y existe un problème de fond qui est l'incohérence de l'opération appliquée : on additionne des nombres de pages avec des nombres de chapitres, des titres, des « sections », etc. En France, on additionne ce que donnent les éditeurs, donc des titres avec des sections d'ouvrage.

VALEURS 2019

Le nombre de livres électroniques consultés par personne (étudiant ou enseignant-chercheur)

- est en France de 18,7 livres / an,
- ce qui est inférieur à la moyenne européenne de 72 livres / an,
- pour l'Allemagne : 57,1 livres / an,
- avec un maximum atteint au Royaume-Uni : 198,4 livres / an.

EVOLUTIONS 2016-2019

NB : cette période a été choisie car les données du Danemark et de la Suède ont pu être intégrées. On constate bien sûr une évolution générale massivement à la hausse, car l'offre éditoriale s'est développée, et particulièrement en France :

- +7,6% en France,
- +45,5% en moyenne européenne,
- +92,6% en Allemagne,
- +50,7% au Royaume-Uni.

Nb d'étudiants participant à des formations / Nb d'étudiants (%)

16. Nb d'étudiants participant à des formations / Nb d'étudiants (%) ●

Nb d'heures de formation des usagers dispensées / Nb des dizaines d'étudiants

17. Nombre d'heures de formation des usagers dispensées / Nb de dizaines d'étudiants ●

La formation des usagers

Une activité en réel développement, notamment en France

REMARQUES SUR LES DONNÉES

Pour le % d'étudiants participant à des formations, les données ne sont pas disponibles pour le Royaume-Uni et l'Irlande.

NB : nous ne savons pas déterminer s'il s'agit forcément d'étudiants présents ou d'étudiants inscrits à la formation (avec donc les effets de l'absentéisme).

Pour le nombre d'heures de formations / étudiant, les données de l'Espagne (2015) sont peut-être à revoir (pic normal ou pas ?).

VALEURS 2019

Le % d'étudiants participant à des formations :

- est en France de 34%,
- ce qui est un peu inférieur à la moyenne européenne de 39%,
- mais un peu mieux que l'Allemagne (23%) ou l'Espagne (19%),
- avec un maximum de 88% atteint au Danemark.

Le nombre d'heures de formations / 10 étudiants :

- est en France de 0,46,
- ce qui est un peu supérieur à la moyenne européenne de 0,37,
- mais un peu mieux que l'Allemagne (0,22) ou l'Espagne (0,28),
- avec un maximum de 0,64 atteint au Royaume-Uni.

EVOLUTIONS 2013-2019

Pour le % d'étudiants participant à des formations, on constate bien sûr une évolution générale massivement à la hausse :

- +27% en moyenne,
- particulièrement en France (+59%),
- avec une baisse constatée en Allemagne (-6,9%).

Pour le nombre d'heures de formations / 10 étudiants, on constate bien sûr une évolution générale massivement à la hausse :

- +21,6 % en moyenne, notamment au Royaume-Uni (+20,6%)
- cette hausse est particulièrement nette en France (+31%)
- on constate à l'inverse une stabilité en Allemagne (+0,2%)

08

Une synthèse de la situation française sur les indicateurs clés

Si la proportion du nombre d'étudiants dans la population des pays dans le périmètre de l'étude est en très légère baisse (avec de fortes disparités suivant les pays), le nombre d'étudiants européens reste en augmentation en valeur absolue, particulièrement en France (+11,9% sur 2013-2019). Cette tendance accentue ainsi la pression sur les ressources des BU françaises.

Concernant les « bibliothèques physiques », la France a bénéficié de projets de construction qui ont amélioré les indicateurs de superficie pour le public par étudiant, ou de places par étudiant, pour positionner la France au même niveau (superficie) ou au-dessus (places) de la moyenne européenne, même si on note une légère diminution entre 2018 et 2019 de ces deux indicateurs. La nette augmentation en France du nombre de places de travail en groupe est aussi à noter.

En matière d'heures hebdomadaires et de jours annuels d'ouverture des bibliothèques, les bibliothèques françaises sont nettement en retrait par rapport à la situation européenne. Le plan Bibliothèques ouvertes semble porter ses fruits depuis 2017, avec une légère augmentation du nombre d'heures hebdomadaires, mais avec une légère diminution du nombre de jours annuels. Sur cette question des horaires, la structure des réseaux documentaires (nombre, taille des bibliothèques) est une donnée qui pourrait mériter une approche différenciée par typologie.

Le relatif retrait français, par rapport à une situation moyenne européenne (c'est à dire la moyenne des indicateurs des 15 pays intégrés de l'étude), s'exprime particulièrement dans les budgets consacrés aux bibliothèques (dépenses totales, dépenses de personnel et dépenses documentaires), rapportés au nombre d'étudiants, sachant toutefois que ces budgets augmentent en valeur absolue.

Une des caractéristiques de la situation française s'exprime aussi dans la part sensiblement moins forte

qu'ailleurs de la dépense documentaire par rapport aux dépenses totales, sans que les raisons en soient à ce jour parfaitement bien analysées (certainement en fonction de la situation éditoriale, du coût du travail, de la structure des emplois dans chaque pays).

La masse salariale augmente, toutefois le nombre d'ETP par étudiant diminue nettement et demeure inférieur à la moyenne européenne. L'augmentation des dépenses en documentation électronique semblent compensée par une baisse des dépenses en documentation sur support et des autres dépenses.

Les activités où la France témoigne d'une situation proportionnellement plus favorable sont la formation des usagers par étudiant (pour les formations assurées par les Bibliothèques) et la formation continue des personnels par ETP.

En termes d'évolution des usages, la France s'inscrit dans des tendances globalement partagées : augmentation du nombre d'entrées dans les bibliothèques, diminution des emprunts de documents sur support par étudiant, augmentation de la consultation des périodiques et des livres électroniques par étudiant, ces tendances étant toutefois un peu moins marquées en France (avec même une légère diminution de la consultation des articles des périodiques électroniques entre 2016 et 2019).

Pour les ressources électroniques, leur finalité recherche et la langue anglaise, pourrait aussi expliquer un usage moindre qu'ailleurs de la part des étudiants français.

Enfin, ces constats, comme lors de l'étude 2017-2018, mériteraient d'être actualisés dans les années à venir, en concertation avec nos partenaires européens, avec des indicateurs plus cohérents entre pays, ou enrichis, notamment pour tenter de mieux évaluer la contribution des bibliothèques à la formation et à la recherche ; Bibliothèques, dont on a pu constater le caractère « essentiel » tout au long de la crise sanitaire.

Situation Française

Supérieure à la moyenne
des pays étudiés (ou plus
favorable)Inférieure à la moyenne des
pays étudiésAu même niveau que la
moyenne des pays étudiés

Tendances 2013-2019 : ↗ Hausse ↗↗ Forte Hausse ↘ Baisse ↘↘ Forte Baisse → Stabilité

ET = étudiant ; EC = Enseignant-Chercheur

■ comparable ■ moyennement comparable ■ peu ou pas comparable

Valeurs et évolutions	France (établissements de l'étude)	Moyenne des Pays de l'étude (15)	Allemagne	Royaume-Uni
Public cible des bibliothèques				
D0. Population des pays dans l'étude	67 millions ↗+2,5%	Total : 352 millions ↗+3,1%	83 millions ↗+3,2%	67 millions ↗+4,6%
D1. Etudiants des pays dans l'étude	1,7 millions ↗+11,9%	Total >10,4 millions ↗+10,5% (NC 2 pays)	2,4 millions ↗+7,1%	2 millions ↗+5,4%
I0. % d'étudiants dans population	2,6% ↗+9,1%	2,9% (NC 2 pays) ↘-1,4%	2,9% ↗+3,8%	3% ↗+1,5%
Bibliothèques Physiques				
I1. Superficie pour le public / étudiant	0,46 m2 / ET ↗↗+28,5%	0,47 m2 / ET ↗+3,3%	0,59 m2 / ET ↘-4,4%	NC
I2. Nb d'étudiants / place	10,3 ET / place ↘↘-20,5%	13 ET / place ↘↘16%	17,7 ET / place ↘-11,9%	9,1 ET / place ↘↘-11%
D15. Heures d'ouverture / semaine (bibl. principale)	59,6 h / semaine (bibl. > 100 places) ↗+3,6%	74 h / semaine ↗↗+12,3%	71 h / semaine ↗+3,4%	NC
D16. Jours d'ouverture / an (bibl. principale)	233 j / an (bibl. > 100 places) ↘-1%	272 j / an ↗+3,0%	291 j / an ↗+1,9%	NC
Ressources humaines des bibliothèques				
I3. Nb de personnels (ETP) / 1000 étudiants	3,8 ETP / 1000 ET ↘-17,6%	5,1 ETP / 1000 ET ↘-9,4%	5 ETP / 1000 ET ↗+1,1%	4,8 ETP / 1000 ET ↘-4,9%
I20. Nb de jours de formations / an / personnel (ETP)	3 j / an / ETP ↗↗+22,2%	3,2 j / an / ETP ↘-3,9%	2,1 j / an / ETP ↘↘-15,2%	NC
Dépenses des bibliothèques				
I13. Dépenses totales (avec masse salariale) / étudiant	286€ / ET ↗+2,7%	593 € / ET ↗↗+11,4 (hors CH)	437 € / ET ↗+7,1%	473 € / ET →+0,9%
I16. Dépenses personnel / étudiant	193€ / ET ↘-4,2%	269 € / ET →-0,9% (hors CH)	256 € / ET ↗↗+11,7%	210 € / ET ↘-1,1%
I17. Dépenses documentaires / (ET+EC)	63€ / (ET + EC) →-0,3%	151 € / (ET + EC) ↗↗+17,9% (hors CH)	135 € / (ET + EC) ↗+3,5%	196 € / (ET + EC) ↗+9,5%
I18. % Dépenses documentaires / dépenses totales (avec masse salariale)	23% ↘-2,4%	32% ↗+4,2%	33% →-0,9%	45% ↗+3,1%
I25. Dépenses documentaires / dépenses personnel	0,34 ↘-7,5%	0,66 ↗+15,9%	0,55 ↘-6,9%	1,01 ↗+10,7%
I19. % dépenses documentaires pour la documentation électronique	62% ↗↗+20,4%	78% ↗↗+18,3%	59% ↗↗+29,2%	NC
I21. % Budgets hors Etablissement ou Ministère de tutelle	4,7% ↘-6,4%	10,7% ↘-5,4%	8,3% ↘-12,1%	6,5% ↘-33%
Usages physiques				
I4. Nb d'entrées / an / étudiant	41,6 entrées / an / ET ↗7,4%	43,6 entrées / an / ET ↗+15,9%	40,1 entrées / an / ET ↘-1,7%	55,4 entrées / an / ET ↘-9,4%
I8. Nb de prêts documents sur support / an / étudiant	5,8 prêts / an / ET ↘-4,1%	10 prêts / an / ET ↘↘-18,6%	12,7 prêts / an / ET (2017) ↘↘-25,3% (2013- 2017)	8,2 prêts / an / ET ↘↘-47,2%
Usages numériques				
I9. Nb d'articles de périodiques électroniques consultés / an / (ET+EC)	27,1 articles / an / (ET+EC) ↘-5,4% (2016-2019)	93,9 articles / an / (ET+EC) ↗↗+14,1% (2016-2019)	32,8 articles / an / (ET+EC) ↗+7,1% (2016-2019)	138 articles / an / (ET+EC) ↗↗+18,5% (2016-2019)
I10. Nombre Ebooks consultés / an / (ET+EC)	18,7 Ebooks / an (ET+EC) ↗+7,6% (2016-2019)	72 Ebooks / an / (ET+EC) ↗↗+45,5% (2016-2019)	57,1 Ebooks / an / (ET+EC) ↗↗+92,6% (2016-2019)	198,4 Ebooks / an / (ET+EC) (sections) ↗↗+50,7% (2016-2019)
Formations usagers				
I6. % d'étudiants à des formations	34% ↗↗+59%	39% ↗↗+27%	23% ↘-6,9%	NC
I7. Nb d'heures de formation / 10 étudiants	0,46 h ↗↗31%	0,37 h ↗↗+21,6%	0,22 h →+0,2%	0,64 h ↗↗+20,6%

09

Les propositions d'actions pour 2022

Ces propositions sont peu modifiées par rapport à celles exprimées dans l'étude pour les années 2013-2016.

Pour autant que l'enjeu de disposer d'un cadre de mesure des bibliothèques à l'échelle européenne ait été confirmé par la pertinence des analyses issues de cette étude, il est clair que des améliorations mériteraient d'être apportées pour fiabiliser les résultats de cette étude.

Les propositions d'action pour 2022 seraient les suivantes :

<p>1. Organiser le réseau des partenaires</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Développer la collaboration entre les pays, sur la base de contacts directs bilatéraux entre la France et chacun des pays, et/ou via les associations internationales (EBLIDA, IFLA, LIBER) ou dans les pays (UKB, SCONUL, MOBAP) • Identifier et mobiliser les partenaires référents par pays
<p>2. Intégrer d'autres pays</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Renouveler la récupération des données de la Belgique (en cours et 2020 seulement aujourd'hui) et de la Grèce (2019 seulement aujourd'hui) • Récupérer (si elles existent) les données d'autres pays à population importante : en priorité l'Italie, mais aussi le Portugal, la Pologne, la Roumanie, la République Tchèque. • Optionnel : Intégrer le Canada (CARL et BU Québec) à titre de perspective Europe / Canada
<p>3. Revoir les types de bibliothèques</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avec les partenaires, revoir en détail la typologie des BU, pour en exclure certaines (BN ?) ou en intégrer d'autres (bibliothèques de grandes écoles ? bibliothèques spécialisées ?)
<p>4. Récupérer toutes les données étudiantes</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Récupérer les données étudiantes de certains pays (Hongrie, Estonie), en s'assurant de la cohérence des établissements entre les fichiers des étudiants et les fichiers des bibliothèques (travail à mener notamment en France)
<p>5. Revoir les données et les indicateurs communs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avec les partenaires, identifier si de nouveaux indicateurs communs pourraient être construits, le cas échéant avec de nouvelles données à produire par les pays • Etudier particulièrement le cas des collections sur support
<p>6. Revoir la cohérence des données</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avec les partenaires, revoir la définition précise des données communes, à l'appui des normes (ISO2789, ISO 11620) et des initiatives communes (COUNTER...) • Traduire complètement les glossaires (Espagne, Allemagne, Suède...) en français / anglais, pour garantir cette cohérence • Moduler les données financières des différents pays par des indices sur les niveaux de coût (du travail, des ressources documentaires).
<p>7. Revoir la qualité des données</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pour chaque partenaire, revoir les éventuels problèmes de données
<p>8. Recueillir les données 2020 et 2021</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Collecter les données 2020 et 2021, disponibles en ligne, sous forme de fichiers xls, sauf exception (UKB, MOBAP, SCONUL) et évaluer l'impact du COVID sur la période 2018-2021
<p>9. Outiller le dispositif</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Avec les partenaires, mettre en œuvre une base de données, alimentée soit par saisie soit par des imports des données brutes xls des différents pays (par année), accessible en ligne sur Internet, pour faciliter d'abord la mise à disposition des données, et ensuite la production des indicateurs (indicateurs communs « standard » ou indicateurs à la demande) • Mettre en œuvre des outils de requêtage, avec des fonctions de datavisualisation • Favoriser la mise à disposition des données des établissements pour permettre aux établissements un benchmark européen interétablissement (mêmes tailles, types, disciplines...)
<p>10. Croiser avec d'autres sources d'indicateurs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Enrichir les analyses avec les autres grandes enquêtes internationales (ex. LIBQUAL)

Annexe 1 : Relations entre les données communes de l'étude et les données de la norme ISO2789

	Données communes retenues	Donnée ISO2789 associée ou approchante
D0	Population du pays	Sans objet
D1	Etudiants de l'Etablissement	Sans objet
D2	Enseignants-chercheurs et personnels académiques de l'Etablissement	Sans objet
D3	Prêts de documents sur support (hors prolongations / renouvellements)	2.2.19 Prêt (prêt direct ou fourniture à un usager d'un document sous forme non électronique (par exemple un livre) ou d'un document électronique sur support matériel (par exemple un cédérom) ou tout autre dispositif (par exemple une liseuse) ou transmission d'un document électronique à un usager pour une durée limitée (par exemple un livre numérique)
D4	Entrées (visites physiques) des usagers	2.2.40 Entrées
D5	Visites du site / portail web de la bibliothèque	6.2.13 Visites virtuelles
D6	Articles de périodiques électroniques consultés	Pas d'équivalent : voir COUNTER JR1
D7	Livres électroniques consultés	Pas d'équivalent : voir COUNTER BR1, BR2
D8	Usagers formés	6.2.11c Orientation et formation des usagers / nombre total d'heures de formation des usagers dispensées par la bibliothèque, soit à la présentation des collections, des services et des équipements, soit à l'utilisation des ressources d'information
D9	Formations des usagers (heures dispensées)	6.2.11b Orientation et formation des usagers / nombre de participants aux séances de formation des usagers
D10	Superficie totale (m2)	6.4.8.3 Surface de plancher brute des locaux de la bibliothèque
D11	Superficie pour le public	6.4.8.2a Surface utile nette / services aux publics 6.4.8.2d Surface utile nette / manifestations
D12	Places assises pour le public	6.4.3 Places pour les usagers
D13	Places de travail en groupe	-
D14	Nb de postes informatiques pour le public	6.4.4 Postes de travail en accès public

	Données communes retenues	Donnée ISO2789 associée ou approchante
D15	Heures d'ouverture hebdomadaire à la bibliothèque principale (période normale)	6.4.1a Horaires d'ouverture / au cours d'une semaine ordinaire / à la bibliothèque centrale/principale
D16	Jours d'ouverture par an à la bibliothèque principale	6.4.2a Jours d'ouverture dans la période de référence / à la bibliothèque centrale/principale
D17	Personnels des bibliothèques (ETP)	6.7.2b Ensemble du personnel / nombre d'agents (en équivalent temps plein, ETP)
D18	Formation continue reçue par le personnel (jours dans l'année)	6.7.4a Formation du personnel / nombre d'heures de formation du personnel dispensées dans le cadre d'un stage (au cours de la période de référence)
D19	Titres de périodiques électroniques disponibles	2.3.22 Périodique électronique (périodique sous forme électronique disponible ou non également dans un autre format, y compris <ul style="list-style-type: none"> • Les périodiques conservés localement • les ressources accessibles à distance pour lesquelles des droits permanents ou temporaires ont été acquis • les périodiques numérisés Non compris : les revues en accès ouvert
D20	Titres de livres électroniques disponibles	2.3.19 ebook / livre numérique document électronique non publié en série, sous licence ou non, dans lequel le texte interrogeable occupe une place prépondérante et qui peut être considéré comme équivalent à un livre imprimé (monographie) <ul style="list-style-type: none"> • Les thèses électroniques sont comprises. • Les livres numérisés par la bibliothèque sont inclus
D21	Dépenses totales de l'établissement	Sans objet
D22	Dépenses totales des bibliothèques	par addition des types de dépenses identifiées au 6.6.1 Dépenses ordinaires ou de fonctionnement <ul style="list-style-type: none"> • Dépenses pour le personnel • Dépenses d'acquisitions • Dépenses de fourniture de documents par un prestataire de service d'informations et prêt entre bibliothèques • Dépenses pour les locaux • Dépenses informatiques • Dépenses de droits de publication en archive ouverte • Dépenses diverses 6.6.2 Dépenses d'investissement
D23	Dépenses de personnel	6.6.6.1 Dépenses pour le personnel
D24	Dépenses documentaires totales de la Bibliothèque	6.6.1.2 Dépenses d'acquisitions 6.6.1.3 Dépenses de fourniture de documents par un prestataire de service d'informations et prêt entre bibliothèques 6.6.1.4 Dépenses d'entretien des collections
D25	Dépenses documentaires des documents numériques	6.6.1.2 Dépenses d'acquisitions <ul style="list-style-type: none"> • bases de données ; • périodiques électroniques ; • documents numériques (à l'exclusion des livres électroniques) • livres électroniques
D26	Dépenses documentaires de Périodiques électroniques	6.1.2 Dépenses d'acquisitions / périodiques électroniques ;
D27	Dépenses documentaires de Livres électroniques	6.1.2 Dépenses d'acquisitions / livres électroniques
D28	Recettes totales des bibliothèques	6.6.3 Ressources propres et subventions <ul style="list-style-type: none"> • subventions de l'autorité de tutelle de la bibliothèque ; • autres subventions d'origine publique ; • subventions d'origine privée ou de sociétés (y compris les dons) ; • subventions spécifiques ; • ressources générées par les activités de la bibliothèque et par les droits d'inscription, les droits divers, les abonnements et les donations, et dont la bibliothèque dispose.
D29	Recettes issues de l'établissement ou de l'organisme de tutelle	6.6.3 Ressources propres et subventions / subventions de l'autorité de tutelle de la bibliothèque
D30	Recettes internes, propres, locales des bibliothèques (hors subventions)	6.6.3 Ressources propres et subventions / ressources générées par les activités de la bibliothèque et par les droits d'inscription, les droits divers, les abonnements et les donations, et dont la bibliothèque dispose.

Annexe 2 : Relations entre les indicateurs communs de l'étude et les incitateurs de la norme ISO11620

	Données communes retenues	Donnée ISO2789 associée ou approchante
I0	Nombre d'étudiants (des établissements de l'étude) / Population du pays (%)	Sans objet
I1	Superficie pour le public / étudiant	B1.3.1 Espace consacré à l'utilisateur par personne
I22	Superficie totale / Nombre d'étudiants (non prioritaire)	-
I2	Nombre d'étudiants / Nombre de places	B1.3.3 Places de consultation par personne
I3	Nb de personnels (ETP) / 1000 étudiants	B1.4.1 Employés / 1000 personnes à desservir
I23	Nombre de postes informatiques publics / Nombre de places assises (non prioritaire)	-
I24	Nombre de places en groupe / Nombre de places assises (non prioritaire) (%)	-
I4	Nombre d'entrées physiques à la bibliothèque / Nombre d'étudiants	B2.2.1 Entrées à la bibliothèque par personne
I5	Nombre d'entrées virtuelles à la bibliothèque (visites du site web de la Bibliothèque) / Nombre d'étudiants	-
I6	Nombre d'étudiants participant à des formations / Nombre d'étudiants	B2.2.5 Nb d'utilisateurs participant à des séances de formation par personne
I7	Nombre d'heures de formation des utilisateurs dispensées / Nombre de dizaines d'étudiants	-
I8	Nombre d'emprunts de documents sur support / Nombre d'étudiants	-
I9	Nombre d'articles de périodiques électroniques consultés / Nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs)	-
I10	Nombre de livres électroniques consultés / Nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs	-
I11	Dépenses totales de la bibliothèque (hors masse salariale) / Nombre d'étudiants	B3.4.1 Coût par utilisateur

	Données communes retenues	Donnée ISO2789 associée ou approchante
I12	Dépenses totales de la bibliothèque (hors masse salariale) / Nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs	B3.4.1 Cout par usager
I13	Dépenses totales de la bibliothèque (dont masse salariale) / Nombre d'étudiants	B3.4.1 Cout par usager
I14	Dépenses totales de la bibliothèque (dont masse salariale) / Nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs	B3.4.1 Cout par usager
I15	Dépenses totales de la bibliothèque / Dépenses totales de l'établissement (%) (non prioritaire)	B4.3.2 % des moyens institutionnels accordés à la bibliothèque
I16	Dépenses de personnel / Nombre d'étudiants (non prioritaire)	-
I17	Dépenses documentaires / Nombre d'étudiants et d'enseignants-chercheurs	-
I18	Dépenses documentaires / Dépenses totales de la bibliothèque (dont masse salariale)	-
I25	Dépenses documentaires / Dépenses de personnel de la bibliothèque documentaires et les dépenses de personnel	B3.3.3 Rapport entre les dépenses d'acquisition et les dépenses de personnel
I19	Dépenses documentaires consacrées à la documentation électronique / Dépenses documentaires	B4.1.1 Pourcentage des dépenses de fourniture d'information consacré à la collection électronique
I20	Nombre de jours de formations professionnelles / Nombre de personnels (ETP)	B4.2.3 % de son temps que le personnel consacre à sa formation
I21	Budgets de la bibliothèque ne provenant pas de l'établissement ou du Ministère de tutelle (subventions collectivités locales, ressources propres...) / Dépenses totales de la bibliothèque (dont masse salariale)	B4.3.1 Pourcentage des moyens de la bibliothèque issu d'une subvention spéciale ou de ressources propres

Annexe 3 : Relations entre les données communes de l'étude et les données de la norme ISO2789

Pays	Sources	Années obtenues / accessibles	Données au niveau national ou par étab	Existence d'un glossaire français ou anglais	Site web d'accès aux données	Livrables obtenus / accessibles	Contacts (et dates de contact)
Allemagne (et Autriche)	Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)	Depuis 1999-2016	Par structure documentaire (en 2019 : 246 Allemagne, 34 en Autriche)	Oui, mais en allemand. Traduction effectuée par F. Blin (BNU)	Oui https://www.bibliotheksstatistik.de	1 fichier xls pour toutes les années sélectionnées (années en colonnes)	Ira Foltin, DBS dbs@hbz-nrw.de (2017-2018)
Belgique (communauté francophone)	BICfB	Depuis 2020	Consolidation par communauté	Français	Non	1 fichier XLS	Frédéric Brodtkom Directeur, Chargé de cours invité SC, FIAL BIUL - Bibliothèques et Learning center de l'Université catholique de Louvain frederic.brodtkom@uclouvain.be (2021)
Belgique (communauté flamande)	VLIR	Depuis 2020	Consolidation par communauté	Anglais	Non		Peter van der Togt Head Systems & Metadata Wageningen University & Research – Library peter.vandertogt@wur.nl (2021)
Danemark	Statistics Danemark	A partir de 2009	Consolidation nationale et par Etablissement (40) Research Libraries	Données explicites en anglais, dans les fichiers	http://www.statbank.dk/10391	7 fichier xls r type de données (FORSK 21, FORSK22, FORSK23, FORSK2>4 ; FORK6, SBS2, FORSK5C)	NC
Espagne	REBIUN	Depuis 2007	Par établissement (75 en 2016)	Oui, en espagnol (obtenue par l'UPC)	Oui https://rebiun.um.es/rebiun/wicket/bookmarkable/es.cyum.rebiun.web.pub.PublicIndicators	1 fichier xls par année civile	NC
Estonie	Estonian Statistics	2000 à 2016	Consolidation nationale (Specialized and scientific libraries total) : 43 bibliothèques en 2016 (yc la nationale)	Traduction effectuée par H. Coste	Oui http://andmebaas.stat.ee/Index.aspx?lang=en	4 fichiers xls de groupes de données : KUO2, KUO21 ; KUO22, KUO23	NC
Finlande	Research Library Statistics Database / National Library of Finland	A partir de 2002	Par établissement University Libraries (25) mais hors Bibliothèque nationale	Données explicites en anglais, dans les rapports de synthèse	https://yhsteistolasto.lib.helsinki.fi/index.php?lang=en	1 fichier xls sur toutes les années pour toutes les années sélectionnées (années en colonnes)	Jarmo Saarti, Library director, University of Eastern Finland

Pays	Sources	Années obtenues / accessibles	Données au niveau national ou par établissement	Existence d'un glossaire français ou anglais	Site web d'accès aux données	Livrables obtenus / accessibles	Contacts (et dates de contact)
France	DISTRD - ESGBU	Depuis 2013	Par structure documentaire. de l'ESGBU (sauf écoles françaises et organismes de recherche) : au total 110 étab en 2019	Oui français-anglais	https://esgbu.esr.gouv.fr	1 fichier xls sur les 7 années avec un onglet pour ET (2013-2019), SD (2013-2019), BP 2013-2019)	Odile CONTAT, Yves MORET, Marianne ESCANGLON, François MUSITELLI, DISTRD (2021)
	MESRI	Depuis 2012	Etudiants par établissement	Oui	https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-statistiques-sur-les-effectifs-d-etudiants-inscrits-par-etablissement-hcp/information/	Fichiers XLS	NC
	MESRI	Depuis 2010 (titulaires)	Enseignants-chercheurs titulaires par établissement	Oui	https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-enseignants-titulaires-esr-public/information/?disjunctive.annee	Fichiers XLS	NC
	MESRI	Depuis 2012 (non permanents)	Enseignants-chercheurs non permanents par établissement	Oui	https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-enseignants-nonpermanents-esr-public/information/	Fichiers XLS	NC
Grèce	Consortium of Greek Academic Libraries	2019	Niveau national	En anglais	Non	Rapport 2019 en PDF	G Zachos gzachos@uoi.gr (2021)
Hongrie	Hungarian Library Institute	Depuis 1999	Etab : 1. szak: MTA - / library of the Hungarian Academy of Sciences' system 2. egészségügyi, orvosi könyvtár / health-service or medical library 3. szak: országos szakkönyvtár / national special library 4. fels. oktatási könyvtár / tertiary library	Données en hongrois	https://ki.oszk.hu/dokumentumtar https://ki.oszk.hu/dokumentumtar?field_doktar_kat_tid%5B0%5D=120 https://ki.oszk.hu/sites/default/files/dokumentumtar/kimut98-19.xlsx	1 fichier xls par lien	Adrienn Horváth horvath.adrienn@oszk.hu (2017-2018)
Norvège	Statistics Norway	Depuis 2013	Consolidation nationale (All Academic et special libraries) yc Bibliothèque nationale	Données explicites en anglais, dans les fichiers	Oui https://www.ssb.no/en/statbank/list/ffbibl	6 fichiers xls de groupes de données sur toutes les années : 10869, 10870, 10872, 10871, 10873	NC
Pays Bas	FOBID, Netherlands Library Forum	Depuis 2013	Consolidation nationale (13 Dutch University Libraries) hors les 21 Libraries of Dutch Universities of Applied Sciences	Données explicites en anglais, dans les rapports de synthèse	Non, sur demande à l'UKB	Pas de fichiers xls : 1 rapport de synthèse pour 2016 à 2019	Peter van der Togt, Wageningen University & Research – Library (groupe de travail Benchmark UKB) peter.vandertogt@wur.nl

Pays	Sources	Années obtenues / accessibles	Données au niveau national ou par étab	Existence d'un glossaire français ou anglais	Site web d'accès aux données	Livrables obtenus / accessibles	Contacts (et dates de contact)
Royaume Uni (et Irlande)	SCONUL	2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019,	Structures documentaires. référencées par SCONUL (en 2016, 165 UK et 9 Irish Republic en 2019)	Oui, en anglais, dans les rapports de synthèse	Non - Données en accès restreint aux membres SCONUL https://www.sconul.ac.uk/page/helms-statistics	1 fichier xls et 1 rapport de synthèse par année universitaire	Ann Rossiter, Executive Director, SCONUL
Suisse	Office fédéral de la statistique CH	Depuis 2003	Etablissements (15 en 2019)	Oui	Oui https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/culture-medias-societe-information-sport/culture/bibliotheques.assetdetail.13547585.html	1 fichier xls sur toutes les années	NC
	Office fédéral de la statistique CH	Depuis 1980/1981	Etudiants	En français	https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1502040100_106/-/px-x-1502040100_106.px/	Tableau Excel	NC
	Office fédéral de la statistique CH	Depuis 1980	Enseignants	En français	https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/fr/px-x-1504040100_105/-/px-x-1504040100_105.px	Tableau Excel	NC
Suède	National Coordination of Libraries at the National Library	2016	Etab.	Données en suédois	Oui http://biblioteksstatistik.blogg.kb.se/allt-om-biblioteksstatistiken/	1 fichier xls par année civile	Cecilia Ranemo Cecilia.Ranemo@kb.se (2018)

Annexe 4 : Graphiques benchmark

D0. Population

I0. Nombre d'étudiants (des établissements de l'étude) / Population du pays (%)

I1. Superficie pour le public / Nb d'étudiants

I2. Nb d'étudiants / Nb de places

I24. Nb de places en groupe / Nb de places assises (%)

I23. Nb de postes informatiques publics / Nb de places assises

D15 Heures d'ouverture hebdomadaire à la bibliothèque principale (période normale) (moyenne)

D16 Jours d'ouverture par an à la bibliothèque principale (moyenne)

I3. Nb de personnels (ETP) / 1000 étudiants

I20. Nombre de jours de formations professionnelles / Nb de personnels (ETP) / an

I13. Dépenses totales de la bibliothèque (avec masse salariale) / Nb d'étudiants

I15. Dépenses totales de la bibliothèque / Dépenses de l'établissement (%)

I16bis. Dépenses de personnel / Nb d'étudiants (non prioritaire)

I16 bis

I17. Dépenses documentaires / (étudiant + enseignant-chercheur)

I18. Dépenses documentaires / dépenses totales (avec masse salariale)

I25. Dépenses documentaires / dépenses de personnel

Dépenses documentaires et dépenses de personnel dans les dépenses totales

119. % des dépenses documentaires consacrées à la documentation électronique

I21. % des budgets de la bibliothèque ne provenant pas de l'établissement ou du Ministère de tutelle (subventions collectivités locales, ressources propres...)

I4. Nb d'entrées physiques à la bibliothèque / Nb d'étudiants

18. Nb d'emprunts de documents sur support / Nb d'étudiants

15. Nb de visites virtuelles à la bibliothèque / Nb d'étudiants

19. Nb d'articles de périodiques électroniques consultés / Nb d'étudiants et d'enseignants-chercheurs

110. Nombre de livres électroniques consultés / Nb d'étudiants et d'enseignants-chercheurs

16. Nb d'étudiants participant à des formations / Nb d'étudiants (%)

I7. Nombre d'heures de formation des usagers dispensées / Nb de dizaines d'étudiants

ADBU
103 boulevard Saint Michel
75005 Paris
commissionpilotage@adbu.fr

